

Visite dont vous êtes le héros

Le concept

La plupart des étudiants n'ont que 30 min pour visiter la bibliothèque universitaire. En 30 min, impossible de montrer tous les espaces et d'expliquer l'ensemble des services offerts ; il faut faire des choix.

Le concept était de ne plus imposer une visite guidée mais de laisser les usagers choisir les espaces et les services qu'ils souhaitent découvrir en priorité.

Les objectifs pédagogiques

A la fin de la visite, l'étudiant doit :

Savoir se repérer dans la bibliothèque

Connaître et savoir utiliser certains services

Oser poser des questions au personnel de bibliothèque

Chiffres clés

20 pers.

20 h

30 min

0 euro

Contexte :

La « visite dont vous êtes le héros » a été testée auprès des étudiants ingénieurs. Primo-arrivants sur le campus, ils sont malgré tout plus âgés que les étudiants de 1^{ère} de Licence. Ils ont très souvent déjà visité une bibliothèque et connaissent leurs habitudes de travail (s'ils préfèrent travailler dans le silence ou en groupe...). Cela représente une centaine d'étudiants.

Organisation de la séance

Les étudiants reçoivent chacun un livret « découverte de la BU ».

Les étudiants visitent la bibliothèque en autonomie. Le livret servira de guide pour s'orienter dans le bâtiment et obtenir des explications sur les lieux et services visités. Le livret leur propose plusieurs parcours en fonction de leurs centres d'intérêts et de leurs habitudes de travail. 4 grands parcours sont proposés : Travailler sur place ; Emprunter des documents ; Connaître les horaires ; Faire une pause (parcours disponible uniquement après 20 min de visite).

<p>13. Une petite soif ?</p> <p>Localisez la Fontaine à eau sur le plan et allez-y. Récupérez l'étiquette « Eau » pour votre passeport. Maintenant vous risquez d'avoir besoin des toilettes. Localisez-les sur le plan.</p> <p>Que souhaitez-vous faire maintenant ?</p> <ul style="list-style-type: none">- Poursuivre la visite → rdv n° 0- Rester en pause → rdv n° 4	<p>- Rester en pause → Fin de la visite (Faites valider votre passeport (au moins 3 étiquettes collées, signez la fiche de présence et vous êtes libre).</p> <p>15. Vous souhaitez emprunter des documents</p> <p>Rendez-vous à l'accueil de la BU et inscrivez-vous. Récupérez l'étiquette « Inscription » pour votre passeport.</p> <p>Profitez-en pour demander à la bibliothécaire le nombre de livres que vous pouvez emprunter et la durée de prêt. Savez-vous ce que vous risquez si vous rendez vos livres en retard</p> <ul style="list-style-type: none">• Non, mais ça ne fait rien. Vous ne rendrez JAMAIS vos livres en retard → rdv n° 21• Non, vous voulez savoir ; vous devez savoir → rdv n°22
<p>14. Trop fatigué, vous avez besoin de vous asseoir quelques minutes ?</p> <p>Allez chercher une BD et testez les fauteuils Vous trouverez sur le plan l'emplacement des fauteuils. Récupérez une étiquette « Pause » pour votre passeport.</p> <p>Après vous être reposé, Que souhaitez-vous faire maintenant ?</p> <ul style="list-style-type: none">- Poursuivre la visite → rdv n° 0	<p>16. Vous souhaitez seulement photocopier quelques passages</p> <p>Repérez le photocopieur puis rendez-vous à la machine pour acheter des cartes. Regardez les tarifs. Récupérez l'étiquette « Photocopieur » pour votre passeport.</p> <p>Le photocopieur permet également de faire des impressions à partir d'une clé USB (document PDF uniquement).</p> <p>Que souhaitez-vous faire maintenant ?</p> <ul style="list-style-type: none">• Vous souhaitez rechercher des documents → rendez-vous n° 1• Vous souhaitez travailler sur place → rendez-vous n° 2• Vous souhaitez faire une pause → rendez-vous n° 4 (seulement après 20 min de visite)

Des enveloppes contenant des vignettes autocollantes sont installées près de chaque espace ou service. Les étudiants doivent coller l'étiquette correspondante dans leur passeport (à la fin du livret). Le parcours le plus court permet de récolter 3 vignettes. Au moins une de ces vignettes est à demander à l'accueil. Les vignettes ont deux objectifs :

1. Contrôler que les étudiants font ce qui leur est demandé
2. Inciter les étudiants à collectionner les vignettes et à visiter le maximum de lieux.

Les étapes clés de la préparation

Une histoire dont vous êtes le héros ne se construit pas linéairement mais sous forme d'organigramme.

Etape 1. Identifier les grands parcours : Rechercher des documents ; travailler sur place ; Connaître les horaires ; Faire une pause. Les parcours correspondent aux attentes principales des usagers lorsqu'ils viennent à la bibliothèque. On est dans une démarche centrée utilisateur ; ils sont les héros de leur visite.

Etape 2. Placer les objectifs pédagogiques et les compétences informationnelles à acquérir dans chaque parcours.

Exemple : Le parcours « rechercher des documents »

- l'objectif pédagogique : savoir se repérer dans la bibliothèque se traduit pour un étudiant ingénieur en chimie par « savoir localiser dans la bibliothèque les manuels de chimie ».
- l'objectif : connaître et savoir utiliser certains services se traduit par « connaître les conditions de prêts et savoir emprunter un livre ».
- l'objectif : Oser poser des questions au personnel se traduit par « oser poser une question sur le prêt intra bibliothèques ».

Etape 3. Traduire les objectifs et compétences en « actions » que devra effectuer l'étudiant : se déplacer, poser une question au personnel de la bibliothèque, s'inscrire, rechercher des livres....

Etape 4. Attribuer une étiquette à certaines actions pour vérifier que l'étudiant a bien acquis la compétence.

Ne pas oublier de prévoir des liens entre les parcours. Lorsque l'organigramme représentant l'ensemble des parcours possibles est complet, numérotez chacun des blocs. Il ne reste plus qu'à

rédigé des paragraphes pour chaque partie de l'organigramme.

Il est très important d'être organisé et de ne pas se tromper dans les numéros.

Bilan

La visite a bien fonctionné auprès des étudiants ingénieurs. Un seul groupe a triché. Ils n'ont pas ouvert leur livret et ont juste essayé de repérer où étaient cachées les enveloppes.

La plupart des étudiants ont préféré travailler un binôme. C'est bien connu, tous les grands héros ont leur acolyte !

La visite devait durer 30 min. De nombreux étudiants, s'ils n'avaient pas cours après la visite, sont restés 10 voire 15 min de plus afin d'obtenir toutes les vignettes du passeport, ce qui est plutôt positif. La seule critique : les vignettes qui étaient difficiles à décoller/coller dans le passeport.

En interne, la charge de travail pour les collègues de la banque de prêt a été sous-estimée. Entre les prêts, les demandes des usagers habituels et les étudiants qui voulaient leurs vignettes, trois personnes étaient nécessaires pour tout gérer.

Les moins

L'impression du livret consomme beaucoup de papiers.

La visite dont vous êtes le héros reste limitée aux étudiants qui connaissent leurs habitudes de travail. Les étudiants qui sortent du BAC ne savent pas, au mois de septembre, quels sont les espaces et les services qui vont leur être le plus utiles. Ils ont besoin d'un parcours qui soit davantage guidé.

Les points que l'on souhaiterait travailler :

- Il faudrait revoir la mise en page du livret pour qu'il soit plus facilement manipulable. Une version électronique et interactive sur smartphone serait plus pratique.
- La visite de la bibliothèque est obligatoire et fixée dans les emplois du temps par les scolarités. Cette visite permet plus de liberté. Un étudiant pourrait faire la visite quand il en a envie. Il récupère un livret à l'accueil et vient faire valider son passeport à la fin de la visite.